

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Hamidov Hojiakbar Kamoldin o'g'li

KENG OSTONALI SUV O'TKAZGICHLARDA SARF KOEFFISIENITINI TOPISHNING QULAY USULI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/FEVRAL

